

पर्वतीय क्षेत्रों में पूर्वजों के कठिन परिश्रम से निर्मित ग्रामीण उप-बस्तियों का बदलता स्वरूप

बी० पी० देवली¹ एवं कमला फुलोरिया²

1. असि० प्रो० भूगोल, रा०स्ना० महाविद्यालय, गोपेश्वर-चमोली (उत्तराखण्ड)।

Email: bpdevali@gmail.com, Mob.: 9411181511

2. असि० प्रो० अर्थशास्त्र, एम०बी०पी०जी० कॉलेज, हल्द्वानी-नैनीताल।

Email: kamla.fuloria7@gmail.com, Mob.: 8279325275

Received : 11/08/2024

1st BPR : 19/08/2024

2nd BPR : 01/09/2024

Accepted : 08/09/2024

Abstract

पूर्वजों ने हिमालय क्षेत्र में भी कठोर परिश्रम करके ढालदार क्षेत्रों को आवासीय एवं कृषि योग्य बनाया। सैकड़ों वर्षों तक हिमालय की छोटी-छोटी सांस्कृतिक भू-स्थलाकृतिक रूपी बस्तियों से उसका अटूट संबंध रहा, किन्तु बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक विकास रूपी आधुनिकता से सामाजार्थिक परिवर्तन का तीव्र प्रभाव पर्वतीय ग्रामीण उप बस्ती रूपी सांस्कृतिक भू-स्थलाकृतियों पर स्पष्ट दिखाई देने लगा, क्योंकि मूल ग्रामों की अपेक्षाकृत उप बस्तियों में जन-जीवन कठोर परिश्रम युक्त तथा इनमें आधुनिकता का घोर अभाव था। आधुनिकता और विकास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात् विकासरूपी चक्र ही मानव समाज को आधुनिकता की ओर ले जाता है, किन्तु पर्वतीय ग्रामीण उप बस्तियों में कठिन व चुनौतीपूर्ण मानव जीवन यापन में आधुनिकता का प्रभाव कम बल्कि भौगोलिक कारकों का प्रभाव सर्वाधिक माना जा सकता है। आधुनिकता के दौर में इन भौगोलिक कारकों के साथ मानव को सामंजस्य स्थापित करना संभव प्रतीत नहीं होता। इसीलिए ग्रामीण उप बस्तियों से ग्रामीण धीरे-धीरे दूर होते रहे और बस्तियां धीरे-धीरे जंगलों में तब्दील होती रही। पूर्वजों ने अपने कठिन परिश्रम द्वारा जिन निर्जन भू-स्थलाकृतियों को मानव जीवन यापन हेतु अति सुशोभित हरितिमायुक्त सांस्कृतिक भू-स्थलाकृतियों में बदला, वह आज पुनः निर्जन क्षेत्र में बदलकर धीरे-धीरे प्राकृतिक वनस्पतियों से आच्छादित होने लगी। अब कभी पर्वतीय क्षेत्रों के ग्रामीण लोग इन भौगोलिक विषमताओं के कारण चुनौतीपूर्ण कठिनाईयों युक्त जीवन यापन की बस्तियों को भविष्य में पुनः अपनायेगा।

Key words: पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वजों द्वारा निर्मित बस्तियाँ, उप-बस्तियाँ।

प्रस्तावना

मानव सभ्यता के इतिहास में मानव की बढ़ती आवश्यकताओं के आधार पर उसके जीवन में परिवर्तन आता रहा। विकासशील मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं में (कृषि व पशुपालन आधारित) भरण-पोषण की रही, जो कृषि व पशुपालन द्वारा ही संभव थी। इसीलिए पूर्वजों ने हिमालय क्षेत्र में भी कठोर परिश्रम करके ढालदार क्षेत्रों को आवासीय एवं कृषि योग्य बनाया। सैकड़ों वर्षों तक हिमालय की छोटी-छोटी सांस्कृतिक भू-स्थलाकृतिक रूपी बस्तियों से उसका अटूट संबंध रहा, किन्तु बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक विकास रूपी आधुनिकता से सामाजार्थिक परिवर्तन का तीव्र प्रभाव पर्वतीय ग्रामीण उप बस्ती रूपी सांस्कृतिक भू-स्थलाकृतियों पर स्पष्ट दिखाई देने लगा, क्योंकि मूल ग्रामों की अपेक्षाकृत उप बस्तियों में जन-जीवन कठोर परिश्रम युक्त तथा इनमें आधुनिकता का घोर अभाव था। इसीलिए ग्रामीणों में उप बस्तियों के प्रति उदासीनता बढ़ती रही। इक्कीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में पर्वतीय उप बस्तियों का परिदृश्य ही बदल गया। वर्तमान समय में लगभग शत-प्रतिशत पर्वतीय ग्रामीण उप बस्तियां मानव विहीन हो गये हैं। अति सुन्दर मनोहारी दृश्य युक्त कृषि भूमि में अनेक प्रकार की वनस्पतियां अपनी जड़ें जमा चुकी हैं। खण्डहर में तब्दील आवास खुले आसमान को निहार रहे हैं। इन वीरान ग्रामीण उप बस्तियों में जंगली जानवर विचरण कर रहे हैं। मानो कि आज पूर्वजों के कठोर परिश्रम से निर्मित पर्वतीय ग्रामीण उप बस्तियां अपने भू-स्वामियों से मुक्ति पा चुकी हों। इसलिए विषयगत विस्तृत अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड राज्य के सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र युक्त जनपद चमोली के चार राजस्व ग्रामों (लाटूगैर, मालकोट, कालामाटी व टैंडुडा) के 19 ग्रामीण उप बस्तियों को चुना गया, जो एक समय में ग्रामीणों के जीवन-यापन के लिए अति आवश्यक थे आज वह महत्व विहीन होकर प्राकृतिक वनस्पतियों से आच्छादित होती जा रही हैं।

अध्ययन के उद्देश्य

पर्वतीय क्षेत्रों में क्षेत्रीय विकास के साथ-साथ मानवीय आवश्यकताएं बढ़ती गयी। समयानुकूल मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति मानव विकास के लिए अति आवश्यक हैं। पर्वतीय ग्रामीण उप बस्तियों का जन-जीवन कृषि व पशुपालन पर निर्भर

था। यह विकास से कोषों दूर थे, जिनमें मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती थीं। इसीलिए पर्वतीय क्षेत्रों के अनेकों ग्रामीण उप बस्तियां आज विकास के अभाव में वीरान एवं जंगलों में तब्दील होते जा रहे हैं। अतः पर्वतीय क्षेत्रों में इस समस्या के क्या-क्या कारण हैं, जिनका अध्ययन निम्न उद्देश्यों के साथ किया जा रहा है –

1. अध्ययनगत राजस्व ग्रामों की उप-बस्तियों को चिह्नित करना।
2. ग्रामीण उप-बस्तियों के परिदृश्य को स्पष्ट करना।
3. ग्रामीण उप-बस्तियों का निर्धारण करना।
4. ग्रामीण उप-बस्तियों के महत्व को जानना।
5. उपग्रामों के बदलते स्वरूप के कारणों को स्पष्ट करना।

अध्ययन क्षेत्र का ऐतिहासिक एवं भौगोलिक परिदृश्य

भारत के उत्तर-पूर्व दिशा में विराजमान नगाधिराज हिमालय का सम्पूर्ण भू-भाग भौगोलिक विषमताओं के साथ-साथ विविध सामाजिक युक्त है। हिमालय के पश्चिम-मध्य में स्थित उत्तराखण्ड राज्य का अधिकांश भू-भाग (3/4) पर्वतीय एवं अनेक भौगोलिक विषमताओं युक्त है। इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों का जन-जीवन भी भौगोलिक विषमताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए आगे बढ़ता रहा। कालान्तर में मुगलों के अत्याचारों से बचने के लिए सनातन धर्म-धारी मानव समुदायों ने हिमालय के इस भाग को संरक्षण व जीवन यापन हेतु अपनाया। तत्कालीन परिस्थितियों में मानव जीवन यापन के दो प्रमुख आधार कृषि व पशुपालन रहे हैं। इसीलिए पूर्वजों द्वारा विषम धरातलीय क्षेत्रों को भी कृषि योग्य बनाया गया, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में उदर पूर्ति हेतु स्वयं कृषि उत्पादन के अतिरिक्त अन्य विकल्प नहीं थे। इसीलिए पूर्वजों द्वारा ग्रामीण भू-भागों के अन्तर्गत कृषि उत्पादन की संभावनाओं युक्त भूमि में सीढ़ीदार खेतों का निर्माण किया गया, जिन्हें धीरे-धीरे अनेक स्थानीय नामों के साथ-साथ उपग्रामों व उप बस्तियों के नाम से पुकारा जाने लगा।

उत्तराखण्ड राज्य के सम्पूर्ण पर्वतीय भू-भाग के अधिकांश ग्रामों में अनेक प्रकार की ग्रामीण उप बस्तियां विद्यमान हैं, जिनके निर्माण का मूल आधार कृषि व पशुपालन रहा है। राज्य के जनपद चमोली में विकासखण्ड गैरसैंण के अन्तर्गत अधिकांश राजस्व ग्रामों के उप ग्राम विद्यमान हैं, जिनका उद्भव-विकासकाल सैकड़ों वर्ष पुराना है, किन्तु आज अधिकांश उप ग्रामों का परिदृश्य बदल चुका है, जिनमें से अध्ययन हेतु विकासखण्ड के उपग्राम बाहुल्य चार राजस्व ग्रामों का चयन किया गया। भौगोलिक स्थिति के अनुसार चयनित चारों राजस्व ग्राम विकासखण्ड गैरसैंण के पूर्व दिशा में 29° 57' उत्तरी अक्षांश तथा 79° 23' पूर्वी देशान्तर के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित हैं। इन ग्रामों का सम्पूर्ण भू-भाग रामगंगा नदी के तल (लगभग 800 मी०) से 1800 मी० की ऊंचाई तक अनेक उप-ग्रामों युक्त है। रामगंगा नदी के बायें भाग में पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः टैंडुड़ा, लाटूगैर व मालकोट तीन ग्राम तथा दक्षिण भाग में ग्राम कालीमाटी अनेक प्रकार की भौगोलिक विषमताओं युक्त हैं।

ग्रामीण उप बस्तियों का परिदृश्य

प्राचीनकाल में विकासशील मानव के जीवन यापन का मूल आधार पशुपालन व कृषि था। पर्वतीय क्षेत्रों में भौगोलिक विषमताओं के कारण तात्कालिक परिस्थितियों में मानव जीवन यापन एक ही स्थान पर संभव नहीं था। इसलिए पूर्वजों द्वारा अपने कठिन परिश्रम द्वारा मूल निवास स्थलों के अतिरिक्त समीपवर्ती सुलभ भू-स्थलों को कृषि उत्पादन व पशुपालन के निमित्त उप बस्तियों के रूप में बसाया गया। इन बस्तियों को भी प्रमुख रूप से दो आधार पर बसाया गया। प्रथम कृषि व पशुपालन हेतु तथा दूसरे मात्र पशुपालन हेतु बसाये गये, जिन्हें स्थानीय अनेक नामों से पुकारा जाता है। अध्ययनगत चारों ग्रामों के अन्तर्गत उक्त दोनों प्रकार की बस्तियाँ हैं, जो मानव विहीन होकर आज प्राकृतिक वनस्पतियों के आगोश में जंगलों का स्वरूप धारण करती जा रही हैं। अग्रांकित सारणी में अध्ययनगत चार मूल राजस्व ग्रामों व उनकी ग्रामीण उप बस्तियों को दर्शाया गया है।

सारणी सं० 01

मूल राजस्व ग्राम व उनकी ग्रामीण उप बस्तियाँ

मूल ग्राम	ग्रामीण उप बस्तियाँ
01-टैंडुड़ा	पाटा, हरड़ासैंण, संडकोट, खबदाड़ा, ध्वगसा, काणा गांव
02-लाटूगैर	कुरसैंण मल्ला, कुरसैंण तल्ला, ताल, पाटल्यू मल्ला, पाटल्यू तल्ला, सेयांडी गधेरा
03-मालकोट	गोगन्याणी, डोबियाताल मल्ला, डोबियाताल तल्ला, विनयगाड़
04-कालीमाटी	लिमुडताल, कोलानी, उनेडगैर

ग्रामीण उप बस्तियों का वर्गीकरण

अध्ययनगत उप ग्रामीण बस्तियों के स्वरूप व प्रकार भिन्नता को दर्शाते हैं। तत्कालीन समय में पूर्वजों द्वारा अपने जीवन यापन हेतु अपनी आधारभूत आवश्यकताओं के निमित्त भिन्न-भिन्न भू-स्थलों पर उप बस्तियों को बसाया गया, किन्तु प्राकृतिक जल स्रोतों की निकटता को भी देखा जाता था। हालांकि तत्कालीन समय में बस्तियों से सदाबहार जल स्रोतों

की दूरी बाध्यता नहीं थी, क्योंकि उप बस्तियों में प्रवास वर्षाकाल में ही होता था, जहां वर्षा जल अथवा वर्षाकालीन जल स्रोतों का जल उपयोग में लाया जाता था। सैकड़ों वर्षों तक अनेक पीढ़ियों द्वारा मौसमी आवासों युक्त उप बस्तियों में परम्परागत कृषि व पशुपालन के साथ जीवन यापन होता रहा। स्वतंत्रता के पश्चात् कुछ बस्तियों में मौसमी आवासों का स्वरूप पक्के आवासों में बदलने लगा, किन्तु उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के पश्चात् मानों ग्रामीण उप बस्तियों से ग्रामीणों का मोहभंग होने लगा हो। आज अध्ययनगत सभी ग्रामीण उप बस्तियां मानव विहीन होकर जंगलों का स्वरूप धारण करने लगी हैं। इस आधार पर अध्ययनगत समस्त ग्रामीण उप बस्तियों को तीन वर्गों में बांटा गया है जो निम्नवत हैं :-

सारणी सं०-२
ग्रामीण उप बस्तियों का स्वरूप व वर्गीकरण

वर्ग	बस्तियों का स्वरूप	ग्रामीण उप बस्तियों का नाम
क	कृषि बाहुल्य-सीमित पशुचारण क्षेत्र सदाबहार, जलाशय, पक्के आवास	डोबियाताल (तल्ला-मल्ला), विनयगाड़, गोगन्याणी, ताल, सेयाणी गधेरा, उनेड़ गैर
ख	सामान्य कृषि सुलभ पशुचारण क्षेत्र, वर्षा, जल, मौसमी आवास	कुरसैण (मल्ला-तल्ला), लिमुडताल, पाटा, कांगा गांव, पाटल्युं (तल्ला-मल्ला) कोलाणी
ग	कृषि विहीन-असीमित पशुचारण क्षेत्र, मौसमी आवास, वर्षा जल	हरणासैण, खबदाड़ा, संडकोट, ध्वगसा

उपरोक्त सारणी के अन्तर्गत वर्ग क में दर्ज ग्रामीण उप बस्तियों में ही विशेष आवश्यकताओं व अवसरों पर आवागमन होता है। इनमें ग्रामीण अपने पशुओं के चारे के निमित्त अपने मूल ग्रामों से आवागमन करते रहते हैं, किन्तु अन्य दोनों वर्गों की उप बस्तियों में आवागमन विशेष परिस्थितियों में ही होता है।

ग्रामीण उप बस्तियों का महत्व

अध्ययनगत मूल ग्रामों के भू-अभिलेखों में दर्ज अनेक पूर्वजों का नाम अनेक तथ्यों को उजागर करता है। एक ही ग्रामीण उप बस्ती में गांव के अनेक खाता धारकों का नाम इस बात को उजागर करता है कि तत्कालीन समय में कृषि व पशुपालन हेतु चारागाह युक्त क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकता सभी को होती थी, क्योंकि जीवन यापन का आधार ही पशुपालन व कृषि था। एक ही स्थान पर वर्षभर पशुपालन संभव नहीं था तथा नहीं एक ही सीमित कृषि क्षेत्र में वर्षभर के लिए भरपूर कृषि उत्पादन हो पाता। इसलिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यकता से अधिक परिश्रम के साथ कृषि व पशुपालन कार्यों में संलिप्त रहना ग्रामीणों की दिनचर्या थी। ग्रामीणों का अधिकतर समय पशुपालन में व्यतीत होता था। पशुओं से दूध संबंधी पदार्थों का निर्माण करना, भेड़-बकरियों से ऊन व मांस की प्राप्ति, कृषि हेतु शुद्ध जैविक खाद बनाना तथा उसे पीठ पर लादकर खेतों में बिखेरना, बैलों द्वारा खेतों की जुताई व कृषि उत्पादों की मंडाई करना, पशुओं को नित्य चारागाहों तक ले जाना और वापस लाना, पशुचारा हेतु वनों में जाकर पीठ पर पशु चारा लाना, ईंधन हेतु जंगलों से सूखी-गीली लकड़ी लाना, दैनिक उपभोग की वस्तुओं के निमित्त ग्रामीण उप बस्तियों से मूल गांवों तक उतरना पुनः चढ़ाई चढ़कर वापस लौटना आदि दैनिक क्रियाओं में ग्रामीणों का संलग्न रहना महत्वपूर्ण था। ग्रामीण उप बस्तियों में ग्रामीणों का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष था परम्परागत एवं पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर कृषि कार्य था। अत्यधिक मानव परिश्रमयुक्त, किन्तु सीमित कृषि उत्पादन ग्रामीणों के दैनिक क्रियाकलाप का आधार था। कृषि पर कभी प्रकृति की मार तो अक्षरतः जंगली जानवरों के प्रहार से ग्रामीण बड़े कष्टों के साथ कृषि कार्यों में संलग्न रहते थे। विषम धरातलीय स्वरूपयुक्त पथरीले खेतों में हल चलाना, आवासों से दूर-दूर तक बिखरे खेतों में पीठ के बल गोबर खाद ढोना, तैयार फसलों को पीठ के बल आवासों में लाकर लम्बी प्रक्रिया के द्वारा उसका संभरण करना, फसल के अपशिष्ट भाग को पशुओं के लिए सुरक्षित रखना आदि कृषि संबंधी कार्यों में परिवार के सभी सदस्य संलग्न रहते थे। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि ग्रामीण उप बस्तियों का जनजीवन आज के मूल ग्रामों के जन-जीवन की अपेक्षाकृत अत्यधिक परिश्रम युक्त और कष्टों भरा था, किन्तु मानव जीवन यापन के लिए बहुत बड़ा आधार था, जो तत्कालीन परिस्थितियों में अत्यधिक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण था।

ग्रामीण उप बस्तियों के बदलते स्वरूप के कारण

समय के साथ-साथ विकास रूपी आधुनिकता का चक्र गतिमान होने लगा। ग्रामीण इसके अधीन होकर उपभोग की बाजारी वस्तुओं, शैक्षिक उन्नयन, सरकारी सेवाओं व रोजगार परक कार्यों की ओर अग्रसर होने लगे। अर्थात् ग्रामीण जन जीवन में धन का प्रचलन बढ़ने लगा। सत्तर के दशक में प्रौढ़ शिक्षा व बालिकाओं को शिक्षित करने का उपक्रम सरकारों द्वारा चलाया गया। इसका ग्रामीण समाज पर बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिला। परिणामस्वरूप ग्रामीण लोग शिक्षा की ओर अग्रसर होने लगे। पुरुष प्रधान समाज में परिवार का पुरुष वर्ग रोजगार के निमित्त अन्यत्र गमन कर अपने परिवारों की मूलभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगे। महिलाओं में शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। शत-प्रतिशत बालिकाएं स्कूल जाने लगीं। पर्वतीय क्षेत्रों में तत्कालीन समय में और आज भी महिलाएं ग्रामीण प्राथमिक क्रियाकलापों की धूरी हैं। आज भी कृषि व पशुपालन कार्य महिलाओं पर निर्भर है। परन्तु नब्बे के दशक पश्चात् बदलती

अर्थव्यवस्था व बाजारवाद के कारण परम्परागत कृषि व पशुपालन के प्रति शिक्षित महिलाओं का रुख बदलने लगा। महिलाएं भली-भांति समझने लगी कि पर्वतीय परम्परागत कृषि और पशुपालन में कठिन परिश्रम करने पर भी औसतन लाभ प्राप्त न कर पाना मानव श्रम की दृष्टि से तुच्छ है। दूसरा पहलु महिलाओं में शिक्षा के प्रति बढ़ते आकर्षण से अपने पाल्यों के भविष्य को बेहतर बनाने की सोच जगने लगी। साथ ही परिवारों की निर्भरता बाजार आधारित वस्तुओं पर बढ़ने लगी, जिसकी आपूर्ति मोटर मार्गों पर स्थित ग्रामों अथवा नगरीय बस्तियों में रहकर सरलता से हो सकती थी। सन् 1990 तक अधिकांश मूल ग्रामों में बिजली, पानी, सड़क, फुटकर दुकानें, प्राथमिक शिक्षण संस्थान आदि सुविधाएं हो गई थी, किन्तु ग्रामीण उप बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव आज भी है, जिस कारण जीवन जीवन का आधार कठिन परिश्रम युक्त है।

परम्परागत अलाभकारी कृषि

धरातलीय विषमताओं युक्त भू-स्थलों पर पूर्वजों के कठोर परिश्रम से कृषि योग्य बनाये गये खेतों में प्रकृति पर निर्भर परम्परागत कृषि से न्यूनतम उत्पादन आधुनिकता के प्रभाव से ओझल होने लगा। प्रथम ऐसे परिवार निनके पास धन का आगमन होने लगा ने उप बस्तियों में कृषि करना छोड़ दिया था। धीरे-धीरे अन्य ग्रामीणों ने भी खेती करना छोड़ दिया था, क्योंकि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते दर पर अधिक राशन वितरित होने लगी। विकास के कार्यों में ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त होने लगे। ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक संबंधी कार्यों से अर्थ की प्राप्ति होने लगी। इसलिए ग्रामीणों ने उप-बस्तियों की खेती को बंजर छोड़ दिया। बंजर खेतों की देख-रेख न होने के कारण उनमें धीरे-धीरे प्राकृतिक वनस्पतियां उगने लगी, जो जंगलों का स्वरूप धारण करते जा रहे हैं।

अर्थविहीन पशुपालन

पशुपालन भी कृषि के समान जीवन यापन का एक परम्परागत आधार रहा है। भले ही ग्रामीणों को पशुपालन से श्रम के अनुरूप आर्थिक लाभ नहीं होता था, क्योंकि पशुपालन कार्य आर्थिक लाभ के आधार पर नहीं किया जाता था। परम्परागत कार्यों के अनुरूप पशुओं से गोबर खाद तैयार करना व पशुओं के साथ समय व्यतीत करना ग्रामीणों की प्राथमिकता रहती थी। उप बस्तियों में पशुचारा भी भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहता था, किन्तु जब उप-बस्तियों में ग्रामीणों का आवागमन बन्द हो गया, तब इसका प्रभाव पशुपालन पर भी दिखने लगा। ग्रामीण सीमित चारायुक्त मूल ग्रामों में मात्र दुधारु पशुपालन तक सीमित हो गये। पर्वतीय कृषि का आधार 'बैल' पालने में कष्ट प्रद लगने लगा। इसीलिए आज कुछ ही घरों में गाय या भैंस देखने को मिलती हैं, किन्तु बैलों का दर्शन दुर्लभ होता जा रहा है। वर्तमान समय में बैलों का स्थान छोटे-छोटे ईंधन युक्त ट्रेक्टर ले चुके हैं। इस कारण पशु विहीन ग्रामीण उप बस्तियों के चरागाहों में जंगल उगते जा रहे हैं, जिनमें जंगली जानवर विचरण कर रहे हैं।

जल की उपलब्धता प्रकृति पर निर्भर

ग्रामीण उप बस्तियों में प्रकृति के सहारे जल पर जीवन निर्वाह करना ग्रामीणों की बाध्यता थी। उप बस्तियों में प्रवास प्रायः वर्षाकाल में ही होता था। वर्षाकाल में प्राकृतिक जलस्रोतों से जल की प्राप्ति तथा वर्षा के जल को उपयोग में लिया जाता था। अन्यथा की स्थिति में बस्तियों से दूर प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था, जो सर्वाधिक कष्टप्रद और जीवन यापन के लिए बाध्यकारी था। अस्सी के दशक तक अध्ययनगत सभी मूल ग्रामों में जलापूर्ति की सुविधाएं हो गई थी। इसलिए उप बस्तियों के कष्टप्रद जीवन से ग्रामीण दूर होने लगे। कुछ उप बस्तियों में तो पेयजल की सरकारी सुविधाएं हुई, किन्तु जीवन निर्वाह की अन्य कठिनाईयों के कारण ग्रामीणों ने उप बस्तियों से संबंध समाप्त कर दिये।

प्राथमिक शिक्षा केन्द्र उप बस्तियों से दूर

पर्वतीय क्षेत्रों में धरातलीय विषमताएं प्रकृति प्रदत्त हैं। मानव अपने धैर्य से ही इन धरातलीय विषमताओं से समझौता करता रहा। किन्तु छोटे-छोटे बच्चों के विकास में यह धरातलीय विषमताएं अवरोधक बनी रहीं। सत्तर के दशक तक चार-पांच राजस्व ग्रामों के मध्य एक प्राथमिक पाठशाला थी, जिसमें अनेक बच्चे एक प्राध्यापक के अधीन हुआ करते थे। धरातलीय विषम ढालों पर जंगलों के मध्य कठिन मार्गों व दूरी के कारण अनेक छोटे बच्चे प्राथमिक शिक्षा के केन्द्रों तक नहीं पहुंच पाते थे, जिस कारण कुछ बच्चे शिक्षा से वंचित रहते थे। समय के साथ धीरे-धीरे बच्चों की संख्या के आधार पर अधिकांश गांवों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना होती रही, किन्तु उप बस्तियों से मूल ग्रामों के प्राथमिक पाठशालाओं तक छोटे बच्चों का आवागमन खतरों से समझौता करते हुये होता था, क्योंकि जंगलों के मध्य विषम ढालों पर आवागमन के कष्टप्रद मार्गों के हालातों में किसी भी प्रकार से सुधार नहीं हो पाये। शिक्षा का बढ़ता प्रभाव समाज को शिक्षा के केन्द्रों की ओर तीव्र गति से अग्रसर कर रहा था, किन्तु उप बस्तियों की अनेक समस्याओं के कारण ग्रामवासी शिक्षा के केन्द्रों से नहीं जुड़ पा रहे थे, जिस कारण अनेक उप बस्ती वासियों ने अपने बच्चों की शिक्षा में बाधक स्वरूप उप बस्तियों में प्रवास करना ही छोड़ दिया था। इसीलिए धीरे-धीरे उप बस्तियों से ग्रामीणों के संबंध समाप्त होते रहे और उप बस्तियां वीरान होती रही।

आवागमन के चुनौतीपूर्ण मार्ग

किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास का प्रमुख आधार सुगम आवागमन के मार्ग होते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार के अवसंरचनात्मक कार्यों के लिए प्रथम दृष्टया सरल आवागमन मार्गों का होना नितान्त आवश्यक है, किन्तु पर्वतीय क्षेत्रों में

धरातलीय जटिल विषमताओं के कारण छोटी-छोटी बस्तियों तक आवागमन पैदल चुनौतीपूर्ण मार्गों का सहारा रहता है। यह मार्ग आवागमन व अपरदन के कारण अनुकूल नहीं रह पाते। इसलिए कठिनाईयों के साथ गनतव्य बस्तियों तक आवागमन करना ग्रामीणों की विवशता थी। दैनिक उपयोग की वस्तुओं से लेकर अवसंरचनात्मक संबंधी सभी प्रकार की निर्माण सामग्रियों को बस्तियों तक पहुंचाना पूर्णरूप से मानव श्रम पर निर्भर रहता था, जो ऊंचाई युक्त बस्तियों में मानव के लिए अभिशाप स्वरूप व चुनौतीपूर्ण था। समय के साथ धीरे-धीरे सामाजिक परिवर्तन होता रहा, आधुनिकता से प्रभावित युवा वर्ग धीरे-धीरे उक्त कठिन चुनौतियों से दूर होता रहा और उप बस्तियों में निरन्तर आवागमन में कमी आती रही। परिणामस्वरूप उप बस्तियाँ मानव विहीन होकर वीरान एवं धीरे-धीरे प्राकृतिक वनस्पतियों से आच्छादित होती रहीं।

अन्य आधारभूत सुविधाओं का अभाव

मानव अपने प्रारम्भ काल से ही विकास की ओर अग्रसर रहा। विकास के आधार पर उसकी आवश्यकताएं अनन्त होती गयी, किन्तु धरातलीय विषमताओं के कारण एक ही स्थान पर आधारभूत सुविधाओं की पूर्ति हो पाना संभव नहीं हो पाता। पर्वतीय क्षेत्र इस बात के साक्षी हैं, जहां आज भी अनेकों मानव बस्तियों में आधारभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। इसीलिए पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश ग्रामीण उप बस्तियाँ मानव विहीन होती रहीं। अध्ययनगत ग्रामीण उप बस्तियों में भी आधारभूत अनेक सुविधाओं के अभाव में ग्रामीण कठिन जीवन यापन करते रहे, ग्रामीण उप बस्तियों में उपरोक्त वर्णित प्रमुख समस्याओं के साथ ही अनेक सुविधाओं का अभाव जैसे दैनिक उपभोग की वस्तुओं को क्रय करने हेतु बस्तियों से अति दूर आवागमन करना, प्रकाश के अभाव में रातें गुजारना, सब्जियों-फलों का अभाव, खाद्यान्न का अभाव, चिकित्सा व दवाईयों का अभाव, सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सम्मिलित न हो पाना, दूरदर्शन, दूरसंचार से वंचित रहना, दुग्ध संबंधी पदार्थों का वितरण न हो पाना, कृषि उत्पादों का संभरण न कर पाना आदि सुविधाओं के अभाव में ग्रामीणों को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। इन आधारभूत सुविधाओं के अभाव एवं चुनौतीपूर्ण समस्याओं के कारण ग्रामीण धीरे-धीरे उप बस्तियों से दूर होते रहे, जिस कारण बस्तियों का स्वरूप धीरे-धीरे बदलता रहा और आज वह बस्तियाँ जंगलों में तब्दील होती जा रही हैं।

निष्कर्ष

परिवर्तन प्रकृति का नियम है, किन्तु जहां एक ओर जनसंख्या बढ़ती जा रही है वहीं दूसरी ओर पूर्वजों के कठिन परिश्रम से निर्मित बस्तियाँ जंगलों में तब्दील हो रही हैं जिसे प्रकृति आधारित परिवर्तन नहीं माना जा सकता है, बल्कि चुनौतीपूर्ण व कठिनाईयों के साथ जीवन यापन करने वाले मानव समुदायों पर आधुनिकता का तीव्र प्रभाव माना जा सकता है। आधुनिकता प्रकृति पर भारी पड़ती जा रही है, क्योंकि मानव को विकास व सुविधाएं चाहिए और विकास आधुनिकता का आधार है, जिससे पूरा विश्व प्रभावित है। आधुनिकता और विकास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात् विकासरूपी चक्र ही मानव समाज को आधुनिकता की ओर ले जाता है, किन्तु पर्वतीय ग्रामीण उप बस्तियों में कठिन व चुनौतीपूर्ण मानव जीवन यापन में आधुनिकता का प्रभाव कम बल्कि भौगोलिक कारकों का प्रभाव सर्वाधिक माना जा सकता है। आधुनिकता के दौर में इन भौगोलिक कारकों के साथ मानव को सामंजस्य स्थापित करना संभव प्रतीत नहीं होता। इसीलिए ग्रामीण उप बस्तियों से ग्रामीण धीरे-धीरे दूर होते रहे और बस्तियाँ धीरे-धीरे जंगलों में तब्दील होती रही। पूर्वजों ने अपने कठिन परिश्रम द्वारा जिन निर्जन भू-स्थलाकृतियों को मानव जीवन यापन हेतु अति सुशोभित हरितिमायुक्त सांस्कृतिक भू-स्थलाकृतियों में बदला, वह आज पुनः निर्जन क्षेत्र में बदलकर धीरे-धीरे प्राकृतिक वनस्पतियों से आच्छादित होने लगी। अब कभी पर्वतीय क्षेत्रों के ग्रामीण लोग इन भौगोलिक विषमताओं के कारण चुनौतीपूर्ण कठिनाईयों युक्त जीवन यापन की बस्तियों को भविष्य में पुनः अपनायेगा? इसकी संभावनाएं भविष्य के गर्भ में हैं।

सन्दर्भ सूची

1. बिष्ट, एन०एस०, 1981, उत्तराखण्ड हिमालय की अर्थव्यवस्था, भागीरथी प्रकाशन, टिहरी।
2. ध्यानी, आर०पी०, 1974, गढ़वाल हिमालय की आर्थिक समस्याएं एवं नियोजन, अरविन्द प्रेस, कोटद्वार गढ़वाल।
3. नन्द, एन० व कुमार के०, 1989, द होली हिमालया, दया पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली।
4. खर्कवाल, एस०सी०, 1987, लैण्ड यूज एण्ड क्रोपिंग पैटर्न इन गढ़वाल हिमालया, (पब्लिश इन वैस्टर्न हिमालया) ज्ञानोदय प्रकाशन, नैनीताल।
5. डोभाल, जी०एल०, 1987, डेवलेपमेंट ऑफ द हिल एरिया (ए केस स्टडीज ऑफ पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट) कान्सेप्ट पब्लिकेशन कम्पनी, नई दिल्ली।
6. खर्कवाल, एस०सी० व शर्मा, जी०सी०, 1990, लैण्ड एण्ड हेवीटेड-ए कल्चरल ज्योग्राफी, नूतन पब्लिकेशन, कोटद्वार गढ़वाल।
7. सिंह, ओ०पी०, 1983, द हिमालया नेचर मैनेज एण्ड कल्चर, (एडिटेड बुक) राजेश पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
8. तिवारी, पी०सी०, 1995, नेचुरल रिसोर्स एण्ड सस्टेनेबिल डेवलेपमेंट इन हिमालया, श्री अल्मोड़ा बुक डिपो, अल्मोड़ा।

*** **